

Бабеня Г.О.*Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник***Дєньга О.В.***Доктор медичних наук, професор***Хромагіна Л.М.***Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник**Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», м. Одеса*<https://doi.org/10.5281/zenodo.19159090>

ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ РОТОВОЇ РІДИНИ У ПАЦІЄНТІВ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНОЇ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ

Babenia H.O.*Candidate of Medical Sciences, Senior Research Fellow***Dienha O.V.***Doctor of medical sciences, Professor***Khromahina L.O.***Candidate of Biological Sciences, Senior Research Fellow**State Establishment "Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine", Odesa*

CHANGES IN ORAL FLUID MINERAL METABOLISM INDICATORS IN ELDERLY PATIENTS UNDER COMPREHENSIVE DENTAL PREVENTION

Анотація

Захворювання твердих тканин зубів і тканин пародонта у осіб похилого віку часто супроводжуються порушенням мінерального обміну та дисбалансом між процесами резорбції й мінералізації кісткової тканини. Важливими біохімічними маркерами цих процесів є активність лужної та кислої фосфатаз ротової рідини, а також мінералізуючий індекс, що відображає співвідношення остеогенних і резорбтивних процесів у тканинах порожнини рота. Метою дослідження було оцінити зміни показників мінерального обміну ротової рідини (активності лужної та кислої фосфатаз та мінералізуючого індексу) у пацієнтів похилого віку під впливом лікувально-профілактичного комплексу. У дослідженні взяли участь 34 пацієнти похилого віку (60–75 років) із генералізованим пародонтитом I–II стадії та множинним карієсом. Пацієнти були розподілені на дві групи: основну (19 осіб), які додатково до базової терапії отримували супортивний комплекс засобів, та групу порівняння (15 осіб), яким проводили тільки базову стоматологічну терапію. У ротовій рідині визначали активність лужної та кислої фосфатаз та розраховували мінералізуючий індекс. Дослідження проводили у динаміці спостереження через 3, 6 місяців, 1 та 2 роки. Встановлено, що застосування лише базової стоматологічної терапії у пацієнтів групи порівняння не супроводжувалося суттєвими змінами показників мінерального обміну ротової рідини у віддалені терміни спостереження. Натомість у пацієнтів основної групи на тлі застосування запропонованого комплексу відзначено достовірне зниження активності кислої фосфатази та підвищення активності лужної фосфатази. Це супроводжувалося значним зростанням мінералізуючого індексу: через 6 місяців – у 2,26 раза, через 1 рік – у 3,93 раза, через 2 роки – у 3,03 раза порівняно з вихідним рівнем. Отримані результати свідчать про активацію процесів мінералізації та ремоделювання кісткової тканини і підтверджують доцільність використання запропонованих комплексних профілактичних підходів у стоматологічній практиці для осіб похилого віку.

Abstract

Diseases of the hard dental tissues and periodontal tissues in elderly individuals are often accompanied by disturbances in mineral metabolism and an imbalance between bone resorption and mineralization processes. Important biochemical markers of these processes include the activity of alkaline and acid phosphatases in oral fluid, as well as the mineralization index, which reflects the balance between osteogenic and resorptive processes in the tissues of the oral cavity.

The aim of the study was to assess changes in mineral metabolism indicators of oral fluid (alkaline phosphatase activity, acid phosphatase activity, and the mineralization index) in elderly patients under the influence of a therapeutic and preventive complex.

The study involved 34 elderly patients (60–75 years old) with stage I–II generalized periodontitis and multiple dental caries. The patients were divided into two groups: the main group (19 individuals), who received a supportive complex of agents in addition to basic therapy, and the comparison group (15 individuals), who received only standard dental treatment. The activity of alkaline and acid phosphatases was determined in oral

fluid, and the mineralization index was calculated. The examinations were performed at baseline and during follow-up after 3 and 6 months, and after 1 and 2 years.

It was found that the use of basic dental therapy alone in the comparison group was not associated with significant changes in mineral metabolism indicators of oral fluid during long-term follow-up. In contrast, patients of the main group who received the proposed complex demonstrated a significant decrease in acid phosphatase activity and an increase in alkaline phosphatase activity. This was accompanied by a substantial increase in the mineralization index: 2.26-fold after 6 months, 3.93-fold after 1 year, and 3.03-fold after 2 years compared with baseline values.

The obtained results indicate activation of mineralization processes and bone tissue remodeling and confirm the feasibility of using comprehensive preventive approaches in dental practice for elderly patients.

Ключові слова: пацієнти похилого віку, стоматологічна профілактика, мінеральний обмін, ротова рідина, лужна фосфатаза, кисла фосфатаза, мінералізуючий індекс.

Keywords: elderly patients, dental prevention, mineral metabolism, oral fluid, alkaline phosphatase, acid phosphatase, mineralization index.

Вступ.

Захворювання твердих тканин зубів і тканин пародонта залишаються однією з найбільш поширених стоматологічних проблем у осіб похилого віку [1, 2]. Старіння організму супроводжується комплексними змінами метаболічних, судинних та імунних процесів, що впливають на стан тканин порожнини рота та зумовлюють порушення ремоделювання альвеолярної кістки, зниження ремінералізаційного потенціалу емалі та прогресування дистрофічно-запальних процесів у пародонті. Особливе значення в патогенезі цих змін мають порушення мінерального гомеостазу та дисбаланс між процесами мінералізації й резорбції кісткової тканини [3].

Важливим індикатором стану мінерального обміну в тканинах порожнини рота є біохімічні показники ротової рідини. Ротова рідина є складною біологічною системою, що відображає функціональний стан слинних залоз, метаболічні процеси у тканинах пародонта та зубів, а також активність мікробіоти порожнини рота [4].

Серед ферментативних маркерів, що характеризують процеси біомінералізації та ремоделювання кісткової тканини, важливе місце посідають лужна та кисла фосфатази. Лужна фосфатаза асоціюється з активністю остеобластів і процесами остеогенезу, тоді як кисла фосфатаза є маркером остеокластичної активності та резорбтивних процесів [5, 6].

Співвідношення активності лужної та кислої фосфатази відображає баланс між процесами остеогенезу та остеолізу і може використовуватися як інтегральний показник мінералізувального потенціалу ротової рідини. Розрахунок індексу мінералізації (співвідношення активності лужної фосфатази до кислої) дозволяє більш об'єктивно оцінити спрямованість метаболічних процесів у тканинах порожнини рота та динаміку їх змін під впливом лікувально-профілактичних заходів [7, 8].

У осіб похилого віку зміни фосфорно-кальцієвого обміну, наявність супутньої соматичної патології, зокрема атеросклеротичних та метаболічних порушень, можуть негативно впливати на процеси мінералізації твердих тканин зубів і ремоделювання альвеолярної кістки. У зв'язку з цим актуаль-

ним є пошук ефективних лікувально-профілактичних підходів, спрямованих на корекцію метаболічних порушень та підвищення мінералізувального потенціалу ротової рідини у пацієнтів старших вікових груп.

У попередніх дослідженнях було запропоновано лікувально-профілактичний комплекс, спрямований на корекцію метаболічних, оксидативних та мікробіологічних порушень у тканинах порожнини рота осіб похилого віку. Однак його вплив на показники мінерального обміну ротової рідини потребує подальшого вивчення.

Мета дослідження. Оцінити зміни показників мінерального обміну ротової рідини (активності лужної та кислої фосфатази і індексу мінералізації) у пацієнтів похилого віку під впливом лікувально-профілактичного комплексу.

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили відповідно до принципів біоетики та Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асоціації. Усі пацієнти були поінформовані про мету та умови дослідження і надали добровільну письмову інформовану згоду на участь.

Критерії включення: вік пацієнтів 60–75 років; наявність стоматологічної патології, зокрема генералізованого пародонтиту (ГП) I-II стадії (ступінь А або В); наявність власних зубів та можливість проведення клінічного стоматологічного обстеження; відсутність протипоказань до проведення базового стоматологічного лікування та застосування лікувально-профілактичного комплексу (ЛПК); добровільна інформована згода пацієнтів на участь у дослідженні.

Критерії виключення: гострі запальні захворювання порожнини рота або загострення хронічних соматичних захворювань; тяжкі декомпенсовані соматичні захворювання; прийом препаратів, що можуть суттєво впливати на показники ліпідного обміну; відмова пацієнта від участі у дослідженні або недотримання рекомендованого режиму лікування.

У дослідженні взяли участь 34 особи похилого віку (60–75 років за рекомендаціями ВООЗ). Середній вік пацієнтів становив $66,2 \pm 9,2$ років.

За статевим складом пацієнти розподілялися таким чином: 10 чоловіків (29,4 %) та 24 жінки (70,6 %).

У дослідження були включені пацієнти з генералізованим пародонтитом (ГП), стадія I-II, II, з яких 7 осіб (20,6 %) мали ступінь В, 27 осіб (79,4 %) – ступінь А. Діагноз встановлювали за класифікацією захворювань тканин пародонта та періімплантних тканин (EFP & AAP World Workshop, 2017).

Середнє значення індексу КПВ у всіх обстежених пацієнтів становило $16,65 \pm 3,06$; Me (Q1–Q3) = 16 (14–19); min–max = 11–24; n = 34.

В залежності від призначеного лікування відібрані особи були розподілені на 2 групи: основну (19 осіб) та групу порівняння (15 осіб).

У групі порівняння було 5 чоловіків (33,3 %) та 10 жінок (66,7 %), в основній – 5 чоловіків (26,3 %) та 14 жінок (73,7 %).

Що стосується стану тканин пародонту, то група порівняння була представлена 4 пацієнтами (26,7 %) з ГП ступеня В та 11 пацієнтами (73,3 %) з ГП ступеня А. Основна група – 3 пацієнта (15,8 %) з ГП ступеня В та 16 пацієнтів (84,2 %) з ГП ступеня А.

Індекс КПВ у пацієнтів основної групи становив $16,00 \pm 2,96$ (Me 15; Q1–Q3: 14–19; min–max: 11–21; n=19), у групі порівняння – $17,47 \pm 3,10$ (Me 16; Q1–Q3: 15–19; min–max: 14–24; n=15).

Отримані демографічні та клінічні характеристики свідчать про зіставність сформованих груп за статевим складом, віком та основними клінічними показниками стану тканин пародонта і твердих тканин зубів, що дозволяє вважати їх репрезентативними та придатними для подальшого порівняльного аналізу ефективності проведеного лікування.

Пацієнтам групи порівняння після планового звернення проводилася тільки базова терапія (санация порожнини рота, професійна гігієна порожнини рота). Пацієнтам основної групи додатково до базової терапії (після консультації з лікарями-інтерністами) призначали лікувально-профілактичний комплекс (ЛПК), до складу якого входили системні та місцеві засоби, спрямовані на корекцію метаболічних, судинних, оксидативних та мікробіологічних порушень у тканинах порожнини рота, характерних для осіб похилого віку [9].

Системний блок включав пробіотичний препарат Опефера, L-глутамін, поліненасичені жирні кислоти Омега-3 (EPA+DHA), магній, коензим Q10 (убіхінол), ресвератрол та полівітамінно-мінеральний комплекс «Алфавіт 50+» (застосування системного блоку було рекомендовано двічі на рік протягом місяця або за інструкцією виробника засобу). До складу місцевого блоку входили засоби для корекції ксеростомії (Dentaid Xeros) (постійно), засоби антиоксидантної та репаративної дії (VITIS

Antiage, Квартгіал) (постійно), аплікації гелю з мумією (за показаннями), антисептичний розчин хлоргексидину 0,05 % (протягом 7-14 днів після проведення базової терапії або за показаннями), а також ремінералізуючі засоби на основі фторидів (постійно).

Для оцінки впливу запропонованого ЛПК на показники мінерального обміну проводили біохімічні дослідження ротової рідини пацієнтів у найближчі та віддалені терміни спостереження (через 3, 6 місяців, 1 та 2 роки).

Для отримання ротової рідини використовували центрифужні пробірки, які поміщали в стакан із льодом. Збір нестимульованої ротової рідини здійснювали вранці, натщесерце після попереднього полоскання ротової порожнини водою, без проведення ранкової гігієни. Через 3 хвилини після полоскання ротової порожнини водою пацієнти здійснювали спльовування ротової рідини у пробірку через лійку протягом 5-10 хв., після центрифугування (2500 об/хв, 20 хв. + 4 °C) відбирали надосадову рідину в чисті стерильні пеніцилінові флакони та використовували для визначення біохімічних маркерів.

Біохімічний аналіз ротової рідини пацієнтів включав визначення активностей кислої (КФ) та лужної фосфатаз (ЛФ). За співвідношенням активності ферментів ЛФ до КФ розраховували індекс мінералізації (ІМ) ротової рідини за формулою: $ІМ = ЛФ / КФ$ [10].

Статистичну обробку отриманих результатів проводили із використанням стандартних методів варіаційної статистики. Дані представлено у вигляді середнього значення та стандартної похибки середнього ($M \pm m$). Для оцінки достовірності відмінностей між показниками в динаміці спостереження використовували параметричний t-критерій Стьюдента. Рівень статистичної значущості приймали при $p < 0,05$ [11].

Обмеження дослідження. Обмеженням даного дослідження є відносно невелика вибірка пацієнтів та проведення дослідження в межах одного клінічного центру. Крім того, у роботі оцінювали обмежену кількість біохімічних маркерів мінерального обміну ротової рідини, що не дозволяє повністю охарактеризувати всі механізми ремоделювання кісткової тканини у пацієнтів похилого віку. Подальші дослідження доцільно проводити із залученням більшої кількості пацієнтів та розширенням спектра біохімічних показників.

Результати дослідження та їх обговорення. Динаміка змін регуляторів мінерального гомеостазу (активності ЛФ та КФ) в ротовій рідині спостережуваних пацієнтів представлено в табл. 1.

Динаміка показників маркерів мінерального обміну в ротовій рідині пацієнтів похилого віку в умовах стоматологічної профілактики

Групи	Активність кислої фосфатази, мк-кат/л		Активність лужної фосфатази, мк-кат/л	
	Група порівняння	Основна група	Група порівняння	Основна група
Вихідний стан	0,58 ± 0,03	0,52 ± 0,03 $p_1 > 0,1$	1,08 ± 0,09	1,12 ± 0,08 $p_1 > 0,7$
Через 3 місяці	0,47 ± 0,02 $p < 0,01$	0,40 ± 0,05 $p < 0,01$ $p_1 > 0,2$	1,21 ± 0,10 $p > 0,4$	1,38 ± 0,10 $p < 0,05$ $p_1 > 0,25$
Через 6 місяців	0,50 ± 0,04 $p > 0,1$	0,32 ± 0,02 $p < 0,01$ $p_1 < 0,001$	1,15 ± 0,01 $p > 0,6$	1,56 ± 0,11 $p < 0,02$ $p_1 < 0,001$
Через 1 рік	0,55 ± 0,02 $p > 0,7$	0,26 ± 0,01 $p < 0,001$ $p_1 < 0,01$	1,10 ± 0,08 $p > 0,8$	2,20 ± 0,14 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$
Через 2 роки	0,60 ± 0,03 $p > 0,5$	0,30 ± 0,01 $p < 0,01$ $p_1 < 0,001$	0,96 ± 0,08 $p > 0,4$	1,95 ± 0,13 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$

Примітка. p – достовірність відмінностей від вихідного рівня; p_1 – достовірність відмінностей між показниками у групах.

Вже через 3 місяці після проведення лікувально-профілактичних заходів у обох груп пацієнтів активність КФ мала незначне зниження відносно вихідного стану – в групі порівняння на 18,9 % ($p < 0,01$) та у основній групі на 23,0 % ($p < 0,01$). Варто зауважити, що застосування тільки базової терапії у пацієнтів групи порівняння на наступних етапах спостереження залишалась на рівні вихідного стану. Але, додаткове вживання комплексу засобів пацієнтами основної групи супроводжувалось нормалізацією досліджуваного показника у віддалених термінах спостереження. Так, вірогідне зниження цього маркера спостерігалось на наступних етапах: через 6 місяців – на 38,4 % ($p < 0,001$), через 1 рік – на 50,0 % ($p < 0,001$), через 2 роки – на 42,3 % ($p < 0,001$). Необхідно відмітити, що активність КФ, починаючи через 6 місяців після лікування, у пацієнтів основної групи була вдвічі нижчою відносно групи порівняння.

Отже, проведені біохімічні дослідження визначення КФ у ротовій рідині пацієнтів похилого віку свідчать про руйнування лізосом, розвиток запалення й збільшення проникності мембран у ротовій рідині. При цьому, застосування композиції препаратів приводить до гальмування розвитку запалення та стабілізації лізосомальних мембран, що підтверджує

мембранотропні властивості препаратів, які входять до запропонованого супортивного комплексу.

Що стосується активності ЛФ, то у пацієнтів групи порівняння активність цього ферменту тільки через 3 місяці від початку лікування мала незначне підвищення на 12,0 %, а на віддалених етапах спостереження відповідала даним до початку лікування.

Призначення пацієнтам основної групи комплексу препаратів у поєднанні із основною базовою терапією за протоколом призводить до вірогідного підвищення активності ЛФ на всіх термінах спостереження: через 3 місяці – на 15 % ($p < 0,05$), через 6 місяців – на 39,2 % ($p < 0,001$), через 1 рік – на 96,4 % ($p < 0,001$) та 2 роки – на 74,1 % ($p < 0,001$).

Необхідно зазначити, додаткове застосування запропонованого супортивного комплексу засобів пацієнтами основної групи через 6 місяців та у віддалені терміни досліджень призвело до статистично значущих міжгрупових відмінностей ($p_1 < 0,001$).

Співвідношення активності ЛФ до КФ є ефективним показником балансу остеогенних й остеотворюючих процесів в кістковій тканині. Мінералізуючий індекс до лікування в обох групах пацієнтів був знижений (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка зміни мінералізуючого індексу ротової рідини пацієнтів похилого віку під впливом супортивного комплексу засобів.

На тлі додаткового вживання супортивного комплексу у пацієнтів основної групи цей індекс мав суттєве збільшення: через 6 місяців спостережень – у 2,26 рази, через 1 рік – у 3,93 рази, через 2 роки – у 3,03 рази відносно даних початкового стану ($p < 0,01-0,001$). Слід відзначити, що індекс мінералізації у пацієнтів основної групи був у 2-4 рази вищий щодо даних групи порівняння ($p_1 < 0,001$).

Таким чином, можна стверджувати що підвищення активності лужної фосфатази на тлі зниження кислої фосфатази у ротовій рідині пацієнтів основної групи, які застосовували пропоновану композицію засобів, вказує на покращення регенеративних процесів і активізацію ремоделювання кісткової тканини.

Висновки. 1. У пацієнтів похилого віку з генералізованим пародонтитом та множинним карієсом встановлено порушення показників мінерального обміну ротової рідини, що проявляється підвищеною активністю кислої фосфатази, відносно низькою активністю лужної фосфатази та зниженням мінералізуючого індексу.

2. Застосування лише базової стоматологічної терапії у пацієнтів групи порівняння не призводило до суттєвих змін показників мінерального обміну ротової рідини у віддалені терміни спостереження.

3. Додаткове використання запропонованого лікувально-профілактичного комплексу у пацієнтів основної групи супроводжувалося достовірним зниженням активності кислої фосфатази та підвищенням активності лужної фосфатази у ротовій рідині, що свідчить про зменшення резорбтивних процесів та активацію остеогенних механізмів.

4. Під впливом лікувально-профілактичного комплексу відзначено значне зростання мінералізуючого індексу ротової рідини: через 6 місяців – у 2,26 рази, через 1 рік – у 3,93 рази, через 2 роки – у 3,03 рази порівняно з вихідним рівнем.

5. Отримані результати свідчать, що застосування запропонованого супортивного комплексу засобів сприяє нормалізації мінерального гомеостазу ротової рідини та може розглядатися як ефективний підхід до профілактики порушень ремоделювання кісткової тканини і демінералізаційних процесів у тканинах порожнини рота у пацієнтів похилого віку.

Список використаної літератури:

- Janto M., Iurcov R., Daina C.M. et al. Oral Health among Elderly, Impact on Life Quality, Access of Elderly Patients to Oral Health Services and Methods to Improve Oral Health: A Narrative Review. *J Pers Med.* 2022;Feb 28;12(3):372. <https://doi.org/10.3390/jpm12030372>.
- Panayev S.X. Prevalence and risk factors of oral diseases: an epidemiological study. *Shokh Articles Library.* 2026;1(2):425-431. <https://worldsciencepub.com/index.php/shokhal/article/view/6416>.
- Khanagar S.B., Al-Ehaideb A., Shivanna M.M. et al. Age-related Oral Changes and Their Impact on Oral Health-related Quality of Life among Frail Elderly Population: A Review. *J Contemp Dent Pract* 2020;21(11):1298-1303. <https://doi.org/10.5005/jp-journals-10024-2954>.
- Chukwuma D., Arowojolu M., Ankita J. A review of salivary biomarkers of periodontal disease. *Ann Ib Postgrad Med.* 2024; Aug 30;22(2):106-115. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11848377/pdf/AIPM-22-106.pdf>.
- Rasaei N., Ghadiri A., Peighan M., Rekabi A., Atashkar N. Evaluation of alkaline phosphatase in gingival crevicular fluid and saliva of patients with periodontitis and healthy individuals. *J Family Med Prim Care.* 2022; Nov;11(11):6983-6987. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_477_22.
- Tang Q., Yang M., Xiao Q., Cheng C. The Relationship Between Alkaline Phosphatase and

- Periodontitis: The Mediating Role of Cranial Bone Mineral Density, *International Dental Journal*. 2025;75(3):1771-1780.
<https://doi.org/10.1016/j.identj.2025.03.016>.
7. Fadli N.A., Abdul Rahman M., Karsani S.A., Ramli R. Oral and Gingival Crevicular Fluid Biomarkers for Jawbone Turnover Diseases: A Scoping Review. *Diagnostics*. 2024;14(19):2184.
<https://doi.org/10.3390/diagnostics14192184>.
8. Parihar S., Singh P., Srivastava R., Srivastava A., Imran F., Vishnu J.P. Comparative evaluation of salivary, serum, and GCF alkaline phosphatase levels in chronic periodontitis patients before and after nonsurgical periodontal therapy: A clinico-biochemical study. *Natl J Maxillofac Surg*. 2024; May-Aug;15(2):262-267.
https://doi.org/10.4103/njms.njms_53_23.
9. Lipsky M.S., Singh T., Zakeri G., Hung M. Oral Health and Older Adults: A Narrative Review. *Dentistry Journal*. 2024;12(2):30.
<https://doi.org/10.3390/dj12020030>.
10. Левицький А.П., Деньга О.В., Макаренко О.А. та ін. Біохімічні маркери запалення тканин ротової порожнини: методичні рекомендації. Одеса: КП ОГТ, 2010, 16 с.
11. Голованова І.А., Белікова І.В., Ляхова Н.О. Основи медичної статистики : навч. посібник для аспірантів та клінічних ординаторів. Полтава, 2017. 113 с. <https://repository.pdmu.edu.ua/items/3d7e3785-6ead-44d3-9023-e4aae2b28c0c>.